

JURNAL TESLA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	ii
1. Kontrol Stepsize Pada Integrasi Numerik Ekuivalen Dengan Prinsip Aksi Kontroler PID Pada Sistem Kontrol	107-118
Tio Dewanto Sunoto	
2. Simulasi Multi Protocol Label Switching Virtual Private Network (MPLS VPN) Dengan Virtual Local Area Network (VLAN) Menggunakan Router MIKROTIK.....	119-130
Bertha Euginia, Theresia Gozali.	
3. Simulator Sistem Pengairan Otomatis Tanaman Hidroponik Dengan Arduino Hidroponik	131-139
Dwi Haryanto. Nurwijayanti Kusumaningrum.	
4. Sistem Keamanan Ruangan Berbasis <i>Internet Of Things</i> Dengan Menggunakan Aplikasi Android	140-149
Kristomson H, Rosalia H Subrata dan Ferrianto Gozali	
5. Rancang Bangun Media Player Pada Layanan Aplikasi TV Streaming Program Studi Broadband Multimedia "PSBM TV"	150-162
Milatu Fadilah Cholil, Agus Wagyana.	
6. Rancang Bangun Robot Line Follower Portable Sebagai Upaya Minimalisasi Sampah Elektronik di Ranah Robotika	163-174
Nova Eka Budiayanta, Harlianto Tanudjaja, dan Melisa Mulyadi	
7. Rancang Bangun Prototipe Alat Angkut Helikopter Berbasis Arduino	175-185
Evaristus Chandler Sunarto, Bektu Yulianti	
8. <i>Feature Selection</i> pada Azure Machine Learning untuk Prediksi Calon Mahasiswa	186-195
Hana Ariesta, Maria Angela Kartawidjaja	
9. Berprestasi Penggunaan Internet of Things (IoT) untuk Pemantauan dan Pengendalian Sistem	196-207
Yodi Setiawan, Harlianto Tanudjaja, dan Sandra Oktaviani	
10. Kendali Pencahayaan Ruangan Berdasarkan Adanya Orang Di Dalam Ruangan dan Pemantauan Jumlah Orang.....	208-217
Joni Fat, Endah Setyaningsih, dan Henry Candra	